

**BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK
MAHORATINI AKMEOLOGIK YONDASHUV TEXNOLOGIYASINI
QO'LLASH ORQALI RIVOJLANTIRISH**

Isroilov Qobuljon Toshtemirovich

Samarqand Zarmed universiteti v.v.b. dotsenti (PhD)

Mardonova Shaxzoda Shokirovna

Samarqand Zarmed universiteti tarix yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik mahoratini akmeologik yondashuv texnologiyalarini qo'llash orqali rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Akmeologiya konsepsiyasi orqali shaxsning kasbiy va shaxsiy rivojlanish jarayonlari o'rganilib, pedagogik amaliyotda samarali qo'llash usullari taklif etiladi. Maqolada tarix o'qituvchilarining pedagogic mahoratini yuksaltirishda yangi texnologiyalar va metodikalar integratsiyasi, ularning kasbiy o'sishga ta'siri hamda ta'lim jarayonidagi amaliy qo'llanilishi haqida fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Tarix o'qituvchilari, pedagogic mahorat, kasbiy tayyorgarlik, akmeologik yondashuv, pedagogik texnologiyalar, kasbiy rivojlanish, kasbiy malaka, shaxsiy rivojlanish, ta'lim jarayoni, kasbiy kompetentsiyalar, innovatsion yondashuv, o'quv jarayonini tashkil etish.

Аннотация: В статье анализируются научно-педагогические основы развития педагогического мастерства будущих учителей истории посредством использования технологий акмеологического подхода. В рамках концепции акмеологии изучаются процессы профессионально-личностного развития личности и предлагаются методы их эффективного применения в педагогической практике. В статье представлены идеи по интеграции новых технологий и методик в повышение педагогического мастерства учителей

истории, их влиянию на профессиональный рост, а также практическому применению в образовательном процессе.

Ключевые слова: Учителя истории, педагогическое мастерство, профессиональная подготовка, акмеологический подход, педагогические технологии, профессиональное развитие, профессиональные квалификации, личностное развитие, образовательный процесс, профессиональные компетенции, инновационный подход, организация образовательного процесса.

Abstract: This article analyzes the scientific and pedagogical foundations of developing the pedagogical skills of future history teachers through the use of acmeological approach technologies. Through the concept of acmeology, the processes of professional and personal development of a person are studied, and methods for their effective application in pedagogical practice are proposed. The article presents ideas on the integration of new technologies and methodologies in improving the pedagogical skills of history teachers, their impact on professional growth, and their practical application in the educational process.

Keywords: History teachers, pedagogical skills, professional training, acmeological approach, pedagogical technologies, professional development, professional qualifications, personal development, educational process, professional competencies, innovative approach, organization of the educational process.

Oliy ta'lim muassasalarida yetarli kasbiy bilim darajasiga, yuksak ma'naviy va axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlash uchun, talabalarning bilish imkoniyatlari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda akmeologik yondashuvni ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish zarur.

Xalqaro tajribalarga ko'ra, taraqqiyotning o'sib boruvchi talablari, fan-texnika taraqqiyoti, ilg'or ishlab chiqarish tajribalari amaliyotga jadal sur'atlar bilan kirib kelayotgan, jamiyat va tabiatda yuz berayotgan o'zgarishlar kasbiy ta'lim jarayonini takomillashtirishni taqozo etadi. Dunyoda bo'lajak o'qituvchilarining pedagogic mahoratini rivojlantirishda akmeologik yondashuvdan kengroq

foydalanish, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish, kasbiy tayyorgarlikni modernizatsiyalash, kasbiy ta'lim sharoitida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning pedagogik-psixologik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi PQ-4623-sonli "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida bo'lajak pedagog kadrlarga quyidagi muhim talablar qo'yilishi belgilab qo'yildi. Unga ko'ra endilikda pedagogik oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari tarbiya va o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lgan professional kadrlar etib shakllantirish talablari qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmonida ham salohiyatli yosh kadrlarni raqobatbardoshligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan .

Ta'limning tendensiyasini qisqacha ko'rib chiqish orqali bu o'zgarishlar pedagoglarning faoliyatiga qanday o'zgartirish olib kirganligini va bugungi zamon talabiga mos kelish uchun bo'lajak pedagoglar nimalarga tayyor bo'lishlari va qanday tayyorgarlik ko'rishlari lozim ekanligini tahlil qilish mumkin.

Akmeologik yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil etishda, tarix fani o'qituvchisi nafaqat o'z fanini o'qita olishi balki talabada tarix fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishi, bunga talabalarni jalb etishi, ularni maqsadlarga erishishga o'rgatishi, erishilgan kichik yoki katta ijobiy o'zgarishlar uchun ham rag'batlantirish kabi sifatlarni rivojlantirishi kerak.

Albatta, bularning barchasini pedagogik faoliyati davomida amaliyotga tadbiiq etib, aks ettirish hamda yanada takomillashtirib borish pedagogning pedagogik faoliyatda misli ko'rilmagan yutuqlarga hamda ta'lim berishdagi sezilarli samaradorlikka erishishida juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ya'ni bo'lajak tarix o'qituvchisi shunday shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan murabbiy bo'lishi kerakki, bunda u o'z navbatida, o'qituvchidan mukammal darajadagi shaxsiy qobiliyatlarning shakllantirilganligi talab etiladi. Bu borada yurtimizning ko'plab olimlari ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Jumladan, R.B.Yarmatov bo'lajak tarix o'qituvchilarining kreativlik qobiliyatlarini oshirish va rivojlantirish texnikalarini o'rgangan va o'qitilayotgan talabaning ma'naviy qiyofasi shakllantirilishi orqali o'qituvchi bilan o'zaro munosabatlarining muayyan tizimini tashkil etish yo'llarini topish va uning iste'dodi haqida xulosaga erishish mumkinligini ta'kidlagan. Shuningdek, boshqa bir guruh tadqiqotchilar, masalan: G.O.Ernazarova akmeologik yondashuv asosida oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy tayyorgarligini oshirish masalalarini, A.A.Xalikov oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish, B.X.Xodjayev umumta'lim maktabi o'qituvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minot vositasida rivojlantirish, Sh.O'roqov oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlashning kompetent yondashuvga asoslangan pedagogik tizimini takomillashtirish masalasini o'rgandilar.

Yuqorida qayd etilgan va boshqa ilmiy izlanishlarni va bo'lajak tarix o'qituvchilarining pedagogic mahoratini rivojlantirishda akmeologik yondashuvni qo'llashning holati va ahamiyatiga oid tahlillar asosida talabalarni kasbiy tayyorgarligi jarayonida akmeologik yondashuvni qo'llashning metodik xususiyatlari talabalarda kasbiy fazilatlarni shakllantirishning konstruktiv va destruktiv, psixologik-pedagogik, evristik va uslubiy jihatlarini ularning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy pedagogik rivojlanish traektoriyasiga zamonaviy ta'lim paradigmalariga muvofiq kasbiy moslashtirishni amalga oshirish zarurligi aniqlandi. Ta'limning yangi paradigmasining shakllanishida insonparvarlik falsafasi va psixologiyasi asosiy o'rin egallaydi. Mazkur konsepsiyaning asosiy nuqtai nazari har bir alohida inson hayotining o'ziga xosligi, har bir shaxs noyob, individual, shartsiz qadriyat ekanligini e'tirof etishdan iborat. Asosida ta'limga yangicha

yondashuv yotadigan g'oyalarning rivojlanishida psixologlar ham muhim hissa qo'shishgan: yaqin zonadan rivojlanish va inson rivojlanishida birgalikda faoliyatning roli haqida ta'limot, shaxsning hayotiy faoliyatidagi vazifalari, fikriy soha, insonning reflektiv imkoniyatlarining rivojlanishi, o'quv faoliyati jarayonida uning psixik rivojlanish qonuniyatlari haqidagi tadqiqotlar shular jumlasidandir. Zamonaviy pedagogik ta'limning bosh maqsadi - madaniyatga yondashuvga, o'quv-tarbiya jarayoni doirasida hal etiladigan vazifalariga, pedagog va o'quvchilar orasidagi o'zaro ta'sir etish tavsifiga ko'ra paradigmalari farqlanadi. Bugungi kunda ta'limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan:

1. An'anaviy- konservativ paradigma (bilimga yo'naltirilgan paradigma).
2. Ratsionalistik (bixevioristik, xulq-atvorga doir) paradigma.
3. Fenomenologik (gumanistik) paradigma.
4. Texnokratik paradigma.
5. Ezoterik paradigma.

Har bir paradigmaning o'ziga xos mohiyati va maqsadi mavjud. Misol uchun, an'anaviy paradigmada ta'limning bosh maqsadi: "Bilim qanchalik qiyin bo'lmasin bilim olish". An'anaviy paradigma maktabining bosh maqsadi yosh avlodga individual rivojlanishi hamda ijtimoiy tartibni saqlab qolishga yordam beruvchi madaniy meroslarning muhim elementlari- bilim, ko'nikma va malakalar, ilg'or g'oyalar va qadriyatlarni saqlab qolish hamda ularni yoshlarga yetkazish muhim ekanligini yoritadi. Bilim olish paradigmasining asosiy maqsadi: ta'lim olish, taraqqiyot va madaniyatning eng muhim elementlarini avlodlardan avlodga yetkazib berishdan iborat.

Ratsionalistik paradigma an'anaviy paradigмага qarama-qarshi o'laroq, o'zining diqqat markazida mazmuni emas, talabalarning turli bilimlarni o'zlashtirishning samarali usullarini qo'yadi. Ratsionalistik ta'lim konsepsiyasining asosida ijtimoiy injeneriya bixevioristik konsepsiyasi turadi. Ta'lim muassasasining maqsadi- ta'lim oluvchilarda ijtimoiy me'yorlar, milliy madaniyat talablari va natijalariga muvofiq, moslashuvli "xulq-atvor majmui" ni shakllantiradi. Shuning

uchun “xulq-atvor” atamasi “barcha turdagi reaksiyalar, insoniy xususiyatlar- uning fikrlashi, his-tuyg‘usi va harakati ” ni bildiradi.

Fenomenologik paradigmaning diqqat markazida o‘z-o‘zini rivojlantirish ehtiyojiga ega bo‘lgan, hayot subyekti, shaxs erkinligi va ma’naviyati sifatidagi ta’lim oluvchi turadi. U bolaning ichki dunyosini rivojlantirish, shaxslararo muloqot, ijod, dialog, shaxs o‘sishi uchun yordamga yo‘naltirilgan.

Texnokratik paradigmaning bosh maqsadi amaliy bilimlarni uzatish va o‘zlashtirish uchun zarur “aniq” ilmiy bilimlarni uzatish va o‘zlashtirishdan kelib chiqadi.

Ezoterik paradigmaning mohiyati haqiqat abadiy va o‘zgarmas, doimiy ekanligini ta’kidlashdan iboratdir. Pedagogik faoliyatning oliy maqsadi talabaning tabiiy kuch va imkoniyatlarini yuqori darajadagi ongga ega bo‘lishida, kosmos bilan muloqot uchun sarf etish va rivojlantirishda namoyon bo‘ladi. Har bir paradigmaning asosida shaxsni rivojlantirish va unga ta’lim-tarbiya berish masalasi yotadi. Shuningdek, paradigmalar o‘quv yurtlari oldida turgan eng muhim, ustuvor masalalarni hal etishga yo‘naltirilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida qayd etilgan zamonaviy pedagogik (an’anaviy-konservativ, ratsionalistik, fenomenologik, texnokratik, ezoterik) paradigmalarning akmeologik yondashuv asosida kasbiy tayyorgarlik jarayonini tashkil etishda faol qo‘llanishi muhim ahamiyatga ega. Akmeologik nazariyalar “Ko‘p cho‘qqiga chiqqan” hodisa modeliga asoslanganligini ta’kidlaydi: “Akme hayot harakati va rivojlanishining so‘nggi nuqtasini anglatmaydi, balki undan yuqori bosqichga ko‘tarilishning yangi ufqlari ochiladigan cho‘qqini anglatadi”. Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini kasbiy tayyorgarlik darajasini zamonaviy ta’lim paradigmalariga muvofiq kasbiy moslashtirish orqali amalga oshirish lozim. Bundan ko‘rinib turibdiki, cho‘qqiga chiqish omillarini o‘rganish texnologiyasi va keyingi yutuqlarga erishish jarayonini optimallashtirishga yordam berishi mumkin. Akmeologlar A.M.Derkach, L.V.Antropova, L.G.Gribenyuk, N.V.Kuzmina, A.M.Leontyevlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri

kattalarning rivojlanishi, ayniqsa, uning yutuqlari cho‘qqisi bolalik va o‘spirinlik davrining har bir bosqichida qanday rivojlanganligiga bog‘liq, deb hisoblaydi.

Akmeologiya shaxs rivojlanishini aniqlashda nafaqat progressiv, potensial imkoniyatlarni, balki uning regressiv variantlarini ham hisobga oladi va shaxsning hozirgi holatini (yoki akmeologik qo‘llab quvvatlash yordamida) optimallashtirish maqsadida uning mohiyatini ochib beradi. Shu bilan birga, shaxsga psixologik va akmeologik yondashuvlarni taqqoslashning asosiy asosi sub’yektning kategoriyasidir. Innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o‘z-o‘zini boshqarishi va o‘zini-o‘zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo‘nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirishdir. Bunday yo‘nalish talabalarning o‘quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o‘z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak pedagog yuqorida nomlari sanab o‘tilgan sifatlarning va o‘qituvchining shaxs sifatidagi indikator ko‘rsatgichlari faqat bir qisminigina oliy ta‘lim dargohidagi ta‘lim jarayonida kasbiy bilimlarni o‘rganish orqali rivojlantirishi mumkin bo‘lsa, qolgan asosiy qismini tashkil etuvchi yetuk pedagoglik sifatlarni tashqi tomondan o‘rgatib yoki o‘qitib bo‘lmaydi, ya‘ni bu sifatlarning akmeologik yondashuv asosida o‘z ustida ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z shaxsiyatidagi kamchilik va yetishmovchiliklarni anglagan holda o‘zini tarbiyalay olish, o‘qita olish orqaligina erishish mumkindir. O‘z kasbida professional darajaga yetishish uchun o‘zidagi shaxsiy sifat-qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish masalasi aynan akmeologik yondashuv asosida kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.09.23. , O‘RQ-637-son. www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi “Pedagogik ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4623-sonli qarori. www.lex.uz.

-
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. QMMB: 06/22/60/0082-son 29.01.2022-y.
- 4. Abdullayeva Sh.A, Axatova D.A., Sobirov B.B., Sayitov S.S. Pedagogika / O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan, 2004. – 214 bet.**
5. Isroilov Q.T., Kasbiy tayyorgarlik jarayonida o‘qituvchilarning ijodiy faoliyatini tashkillashtirish/“Tafakkur ziyosi” Jizzax davlat pedagogika universiteti ilmiy-uslubiy jurnali. 03. 2023 yil.
- 5. Mavlonova R., To‘raeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika / Kasb-hunar ta’limlari ushun darslik. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. – 495 bet.**
- 6. O‘roqov Sh. Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini tayyorlashning kompetent yondashuvga asoslangan pedagogik tizimini takomillashtirish:** Ped.fan.fal.dok (PhD),...dis.SamDU, 2018.-143b.
7. Xalikov A‘zam Abdusalomovich. Oliy ta’lim muassalarida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish. Dis...ped. fan. nom. – T., 2018. –210 b
8. Xodjayev Begzod Xudoyberdiyevich Umumta’lim maktabi talabalarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish // ped. fan. dokt. ... diss. avtoreferati. – T.: 2016. - 42 b.